

KIMYODAN HISOBLASH MASALALARI, ULARNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA VAZIFASI

Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna

assistent,

Uteniyazov Karimbay Kuanishbaevich

k.f.n, docent.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Nukus. O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174889>

Hisoblash masalasi tushinchasi ta'lim faoliyatining zamonaviy nazariyasi va amaliyotidagi eng muhim tushunchalardan biri bo'lib, hisoblash masalalarini yechish kimyo fanining asosiy masalalaridan biridir, chunki uni batafsil ishlab chiqish o'quvchilar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirish, ularni tizimlashtirish va nostandart vaziyatlarda qo'llashni yaxshilashga yordam beradi. O'quv hisoblash masalasining o'рни ta'lim jarayoni haqidagi nazariy g'oyalarga qarab turli yo'llar bilan belgilanadi. Bunda asosan ikkita yo'nalishni alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Ko'pincha ta'lim amaliyotida joriy etilayotgan an'anaviy va nazariy asoslari zamonaviy pedagogning asosiy qoidalari asosida qurilgan innovatsion deb ataladigan yo'nalish bolib hisoblanadi. Ananaviy yonalish ta'lim jarayonining passib jarayon ekanligidan kelib chiqadi. Bilimlarni o'zlashtirish jarayonining umumiy sxemasi uchta bosqichdan iborat: idrok-esda saqlash-takrorlash. O'quvchilar tamonidan olingan bilimlarning ko'rsatkichi: a) olingan, "tayyor" bilimlarni takrorlash, ya'ni o'quv materialini rasmiy takrorlash; b) olingan bilimlarni amaliy qo'llab, o'quv hisoblash masalalarini echish. O'quvchilarning ta'lim faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda, tashkiliy, kommunikativ yoki boshqa ko'nikmalarni shakllantirishda o'quv hisoblash masalalarini echishni tashkil etishning mazmuni va shakli kata ahamiyatga ega.

O'rganish jarayoni faol bo'lgan jarayon innovacion dep nomlanadigan yo'nalish bo'lib, uning maqsadi bilim, ko'nikmalarni o'zlashtirish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarni rivojlantirish va shakllantirishdan iborat bo'lgan maxsus faoliyat turidan kelib chiqadi. O'quvchilar tamonidan o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar, qobiliyatlarning mazmuni va xususiyatlari, shakllangan tafakkur turi ushbu faoliyatni tashkil etish usullariga bog'liq.

O'quv materiali, agar u o'quv masalasi shaklida taqdim etilsa, ta'lim predmetiga aylanadi - "har qanday bosqichda o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayoni masalalar yechish shaklida sodir bo'ladi"[1].

Sifat masalalari odatda mashg'ulot boshida taklif qilinadi, ularning maqsadi kimyoviy tilni (belgilarni), moddalarning kimyoviy formulalarini tuzish qoidalarini, kimyoviy reaksiyalar tenglamalarini yozishni va kimyoning

stexiometrik qonunlarini qo'llashni o'rganishdan iborat. Kimyo fanini yanada chuqurroq o'rganish bilan masalalar murakkablashib borishi, o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini amaliyotda, kundalik hayotda qo'llay olish, murakkab kimyoviy hisoblashlarni mustaqil amalga oshirishga o'rgatish o'quv mashg'ulotining maqsadiga aylanib borishi tabiiy. Bunda asosiy kimyoviy qonunlarni samarali qo'llashga e'tibor qaratiladi, chunki barcha masalalar echimlari ushbu qonunlarga bo'ysunadi, va bu erda, albatta, turli mavzular va mazmundagi miqdoriy va sifat masalalari qo'llaniladi.

Ularda majburiy talab bir, ikki yoki uchta noma'lum miqdorni topishdir. Ba'zi masalalarda kerakli miqdorlar birinchi qarashda sifatli xarakterga ega bo'lishi mumkin, masalan, moddaning formulasini tuzish yoki noma'lum kimyoviy elementni aniqlash kerak. Ammo bu masalani bajarish uchun moddaning molekulasidagi atomlar sonini topish kerak, ya'ni miqdoriy hisobni qo'llash kerak. Har qanday masalani muvaffaqiyatli echishning kaliti bu masalaning shartlarini sinchkovlik bilan o'rganish va natijada uni tushunishdan iborat.

Dastlab, kimyoviy reaksiyaning dastlabki moddalari va mahsulotlarini aniqlash, agar kerak bo'lsa, tegishli o'lchov birliklariga olib kelish va kerakli qiymatni aniqlash kerak. Agar kerak bo'lsa, moddalarning formulalarini, masalada tasvirlangan jarayonlarni, kimyoviy reaksiyalar tenglamalari shaklida yoziladi, albatta, stexiometrik koeffitsientlarni joylashtiriladi. Stexiometrik qonunlarni qo'llash orqali biz masalaning dastlabki ma'lumotlari va kerakli qiymatlar o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni aniqlaymiz.

Har qanday hisoblash masalalarini bajarishda, o'zlari va kerakli qiymat o'rtasida ma'lum miqdoriy munosabatda bo'lgan har qanday miqdorning raqamli qiymatlari majburiy ravishda beriladi. Ikkinchisi sifatida, masala shartida, ba'zida raqamlar emas, balki kimyoviy moddalarning nomlari, kimyoviy formulalar ko'rsatiladi. Bunday hollarda ushbu nomlar yoki formulalar asosida ushbu moddalarni tavsiflovchi fizik va kimyoviy miqdorlarning qiymati aniqlanadi. Bular ion zaryadlari, elementlarning oksidlanish darajalari, atom massalari, molekulyar massalar, zichliklar, qaynash nuqtalari va boshqalar bo'lishi mumkin. Masala shartini tushunish va natijada masalani to'g'ri echish masalani tasvirlash yordamida osonlashtiriladi. Ular hodisa va jarayonlarning, shuningdek, ushbu masalada ko'rib chiqilayotgan ob'ektlarning sxematik tasviridir. Shu bilan birga, kerakli qiymat (ob'ekt) va boshqa komponentlar (masala ma'lumotlari) o'rtasidagi miqdoriy munosabatlarni aks ettiruvchi formulalar va

miqdorlarning raqamli qiymatlari yoziladi. Davom etayotgan jarayonning vizual tasviri masalaning ma'nosini tushunishga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'pgina hisoblash masalalarining shartlari yagona to'g'ri echimni olish uchun etarli bo'lgan tarzda tuzilgan. Ba'zi masalalar shartlarida ma'lumotlar nafaqat kerakli qiymatni topish uchun zarur bo'lgan, balki ortiqcha (albatta, izchil) bo'lishi mumkin. Kimyodagi nazariy jarayonlarning mohiyatini tushunish metodologiyasidagi masalalarni yechish, shuningdek, olingan bilimlarni amaliyotda, kundalik hayotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga deyarli etakchi rol beriladi. Didaktika va pedagogik psixologiya uchun "o'quv hisoblash masalalari" tushinchasi asosiy tushuncha bo'lib, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatidagi ta'lim faoliyati strukturasi asosiy tarkibiy qismi sifatida alohida ajratiladi [2]. Hisoblash masalalarining talimdagi rolini ortiqcha baholash qiyin: "Bu rol, bir tomondan, har qanday fanni o'qitishning maqsadi ko'p jihatdan o'quvchilarning ma'lum bir hisoblash masalasini echish usullarini o'zlashtirishiga bog'liqligi bilan belgilanadi. Ekkinchi tomondan, bu rol ta'lim maqsadiga to'liq erishish faqat o'quvchilarning o'quv hisoblash masalalari tizimini echish orqali mumkinligi bilan belgilanadi. Shunga asoslanib, ta'limdagi hisoblash masalalarni echish ham maqsad, ham o'rganish vositasi sifatida faoliyat yuritadi. [3]. O'quv hisoblash masalalarining eng muhim xususiyati ta'lim faoliyatining mohiyati bilan belgilanadi, bunda o'quvchi o'zi amalga oshiradigan faoliyatning sub'ektiga aylanadi, o'quvchining o'zida (uning kognitiv, irodali, hissiy va boshqalar) o'zgarishlar sodir bo'ladi. D.B.Elkoninning fikriga ko'ra, o'quv hisoblash masalasining boshqa har qanday masalalardan asosiy farqi shundaki, uning maqsadi va natijasi sub'ekt harakat qiladigan ob'ektlarni o'zgartirish emas, balki sub'ektning o'zini o'zgartirishdan iborat [4] O'quv masalasining muhim xususiyati maktab o'quvchilarining o'quv hisoblash masalalarini echishning nazariy jihatdan umumlashtirilgan usulini o'zlashtirishidir. [5].

Ko'pgina tadqiqotchilar tamonidan masalani muammo, muammoli vaziyat bilan bog'laydilar. Muammoli vaziyatni og'zaki shakllantirish kategoriyasiga A.M.Matyushkin, L.M.Fridmanning masala tushinchasi kiradi. [6,7]. "Masala" va "muammo" kabi tushunchalar o'rtasidagi munosabatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda ular o'rtasida aniq farq yo'q va ular deyarli har bir muallif tomonidan o'ziga xos tarzda ta'riflangan [8].

Masalalar tizimi muammoli xarakterga ega bo'lishi kerak, ya'ni uning hech bo'lmaganda bir elementi, xossalari yoki munosabatlari noma'lum deb hisoblanishi kerak. Muammoli tizimning sub'ekt bilan aloqasi mustahkamlangan

bo'lsa, muammoli tizim, muommali vaziyat deb ataladi. Masalani qo'yish sub'ektning masala tizimining noma'lum elementlarini, xususiyatlarini yoki munosabatlarini o'rnatishga bo'lgan ehtiyojining mavjudligini nazarda tutadi. Umumiy nuqtai nazar shundan iboratki, har bir masalani muammo deb hisoblamaslik kerak, shu munosabat bilan muammoli va muammosiz masalalar borligi ta'kidlanadi.

Bunday masalalar muammoli bo'lib, ularning yechimi "noma'lum narsaga erishish, yangi bilim yoki harakat usulini kashf etish"ni o'z ichiga oladi. V.Okonning fikricha: "Yechimga olib boruvchi tadqiqot faoliyatini talab qiluvchi ma'lum amaliy yoki nazariy qiyinchilikni o'z ichiga oladigan faqat mana shunday masalalargina ma'lum bir shaxs uchun muammoli xarakterga ega bo'lib hisoblanadi." [9]. Ammo bu ma'noda har qanday masala muammoli bo'lib chiqadi, chunki ularning har biri tadqiqot faoliyatini talab qiladi, ma'lum bir qiyinchilikni va noma'lum narsaga erishishni o'z ichiga oladi. A.M.Matyushkin muammoli masalalarni echish jarayonining asosiy bosqichlarini tahlil qilib, birinchi bosqichda bundan oldingi shunga o'xshash masalalarni echish usullaridan foydalanish uni muvaffaqiyatga olib kelganligini ta'kidlaydi va shaxs o'ziga ma'lum bo'lgan harakat usullarini qo'llash orqali masalani echishga harakat qiladi. «Bu bosqichda inson o'ziga tanish bo'lgan usullarning harakatning yangi shartlariga, harakatni bajarish uslubiga qo'yiladigan yangi talablarga mos kelmasligini ochib beradi» va faqat masalani echishning barcha tanish usullari tugagach, ma'lum harakat usullaridan voz kechilsa, masalani echish jarayonining ikkinchi bosqichi boshlanadi, bu muammoli vaziyatning paydo bo'lishidan boshlanadi va yangi harakat printsipli aniqlashdan iborat.

G.A.Ball shu nuqtai nazarga amal qiladi: muammoli masala yoki muammo bu «sub'ektning masalaning echishning ma'lum usullarini foydalanish asosida noma'lum qismini topishga qaratilgan ba'zi harakatlarni bajarishni talab qiladigan vaziyat bo'lib bu harakatning usuli (algoritmi) yoq" [9]. Shunday qilib, sub'ektning manfaatlariga mos ravishda uni o'zgartirish uchun tayyor vositalarga ega bo'lmaganda, unga ma'lum bo'lgan harakat usullari bilan echib bo'lmaydigan bo'lsa, masala muammoli bo'ladi; muammolilik malum bo'lgan usullar bilan maqsadga erishish mumkin emasligini anglash bilan bog'liq. Buning natijasida, ushbu masalani echish faoliyati uni echishning etarli vositalarini izlash faoliyatiga aylanadi va bunday masalani echishda natijani izlash emas, balki uni yechishning yangi usullarini izlash (natijani dastlabki izlash) muhim ahamiyatga ega. Ushbu va shunga o'xshash vaziyatlarda foydalanish uchun bunday usullarni topish bilan u o'z muammo hususiyatini yo'qotadi.

Muammoli masalani echish jarayoni diagramma shaklida ko'rsatilishi mumkin (1-rasm).

1-Rasm. Muammoli masalani echish jarayoni

Bunday muammoli masalani echishning etarli usullarini izlash jarayoni maxsus faoliyat dasturini talab qiladi, agar bu dastur ma'lum bo'lsa, u holda masala ijodiy bo'lib hisoblanmaydi. Agar dastur sub'ektga noma'lum bo'lsa va uni o'zi xatolarni tekshirish yo'li bilan yoki ba'zi uslubiy vositalar yordamida tuzsa, masalani ijodiy deb hisoblash mumkin. Shuni aytib o'tish kerakki, masalani echishning yangi usullarini izlash "xatolarni sinab ko'rish usuli" bilan borishi mumkinligi sababli, kerakli natijaga olib kelmaydigan yangi, ammo noto'g'ri harakat usuli amalga oshirilgandan so'ng, masalani echish yo'llarini izlash bosqichiga qaytish mumkin. Yuqoridagi fikirlarni inobatga olgan holda, muammoli masalani sub'ektni uni echishning yangi tamoyilini izlashga undaydigan masala sifatida belgilash mumkin. Va biz bunday masalani "masala-muammo" deb ataymiz, shunga asoslanib, sub'ektga allaqachon ma'lum bo'lgan usullar bilan mos keladigan masalalar boshqa masalalarni echishda oraliq bo'g'in bo'lib xizmat qilishi yoki masalani echishning usullari bo'yicha mashqqa aylanishi mumkin. Biz bunday masalalarni "masala-mashqlar" deb atash,

mumkin. «Masala-mashqni» yechish jarayonini chizma (2) shaklida tasvirlash mumkin.

2-rasm

2-Rasm. «Masala-mashqni» yechish jarayoni

Printsiplial jihatdan echib bo'lmaydigan masalalar mavjudligi haqida aytib o'tish kerakki, bunday masalalar masala-mashqlar orasida ham, masala-muammolar orasida ham bo'lishi mumkin.

Birinchi holatda sub'ektning o'zi masalani echib bo'lmaydigan deb tashxis qiladi, ikkinchi holatda esa, masalani printsiplial jihatdan echib bo'lmaydigan deb belgilash imkoniga ega bo'lmay, masalani echishdan bosh tortadi, bu masalani echa olmaslikning sababi masalani echish uchun sub'ekt tomonidan qo'llaniladigan harakat usullarining etarli emasligi bo'lishi mumkin.

Psixologlarning fikricha o'quv masalasining yana bir xususiyati sifatida uning noaniqligi deb hisoblaydi, bu esa o'qituvchining masalani o'rgatishdan ko'ra bir oz boshqacha ma'noga ega bo'lishi mumkinligi sababli yuzaga keladi, bu esa taklif qilingan va masala echimiga ega bo'lgan masalalar o'rtasida nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi.

Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, o'quv masalalari boshqalardan farq qiladi, chunki ta'lim jarayonida biron bir maqsadga erishish uchun bitta emas, balki bir nechta masalalarni echish kerak, ammo bitta masalani echish turli ta'lim maqsadlariga erishishda o'z hissasini qo'shishi mumkin. [10]. Shuni etiborga olgan holda turli bevosita va uzoq maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi masalalar to'plami yoki tizimiga katta e'tibor beriladi va nihoyat, ta'lim

jarayonining mohiyati o'quv masalalarining o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlariga mos kelishi kabi o'ziga xos xususiyatini belgilaydi. Pedagogika va psixologiya fanida o'quv masalasi muammosi holatini ko'rib chiqishni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ular ta'lim faoliyati tarkibida markaziy o'rinni egallaydi va deyarli barcha ta'lim faoliyati o'quv masalalari tizimi sifatida taqdim etilishi kerak. Ular ma'lum ta'lim vaziyatlarida beriladi va ma'lum ta'lim faoliyatini o'z ichiga oladi - mavzu, nazorat va yordamchi - ularning to'plami masala turiga va echish usuliga bog'liq. O'quvchilar o'quv masalalarini echishda o'z faoliyatini ongli ravishda amalga oshirishlari va nazorat qilishlari uchun ular masala, uning tuzilishi, echish usullari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari, bu ma'lumotlarni o'qituvchidan yo'naltirish shaklida olishlari kerak. "Ta'lim samaradorligi o'qituvchi va o'quvchilarning qaysi masalalarni, qanday ketma-ketlikda va qanday yo'l bilan echishlari bilan belgilanadi"

Adabiyotlar:

1. З.А.Решетова. Формирование теоретического мышления учащихся в процессе обучения// Вестн. Моск. ун-та.Сер.14, Психология.- 1992.- №4.- С.26-34.
2. И.А.Зимняя. Педагогическая психология.- Ростов н/Д. :Изд-во «Феникс», 1997.- 480 с.
3. G'.T.Ikromov, Sh.X.Shomurotova. Kimyo fanidan masalalar echish orqali o'quvchilarda bilish darajasini oshirish.// O'zbekistonda fanlar aro innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali.17-son/20.03.2023.541-544 b
4. Д.Б.Эльконин. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте //Вопросы обучения и воспитания. Тезисы докладов.- Киев,1961.- С.12-13
5. В.В.Давыдов. Содержание и структура учебной деятельности школьников// Формирование учебной деятельности школьников.- М.: Педагогика,1982.- 216с
6. Л.М.Фридман. Логике - психологический анализ школьных учебных задач.- М.: Педагогика, 1977.- 208 с.
7. Л.М.Фридман Психологический анализ задачи //Новые исследования в психологической и возрастной физиологии.- М., 1970.- С.54
8. Г.А.Балл. Теория учебных задач.- М.: Педагогика,1990.-184 с.
9. В.Оконь. Основы проблемного обучения.- М.:Просвещение, 1968.- 208с.
10. И.А. Зимняя. Педагогическая психология.- Ростов н/Д. :Изд-во «Феникс», 1997.- 480 с.

